

O‘ZBEKISTONNING YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHIDA KICHIK BIZNESNI TUTGAN O‘RNI

Isroilov Dilshodbek Rustambekovich

Nam DTU mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17975245>

Annatsiya. *Mazkur maqolada O‘zbekistonning yashil iqtisodiyotga o‘tishda kichik biznesni tutgan o‘rni qiasqacha bayon qilib o‘tilgan. O‘zbekistonda kichik biznes mamlakat iqtisodiyotining muhim segmenti bo‘lib, “yashil” iqtisodiyot tamoyillariga moslashtirish orqali barqaror rivojlanishga erishish mumkinligi boyicha ko‘rsatmalar berilgan.*

Kalit so‘zlar: *Yashil iqtisodiyot, kichik biznes, “yashil” loyihalar, energiya tejoychi texnologiyalar, yashil o‘shish, energiya samaradorligi.*

O‘zbekistonda kichik biznes mamlakat iqtisodiyotining muhim segmenti bo‘lib, “yashil” iqtisodiyot tamoyillariga moslashtirish orqali barqaror rivojlanishga erishish mumkin. Energiya tejoychi texnologiyalar va qayta tiklanadigan energiya manbalarini qo‘llash korxonalar xarajatlarini kamaytirib, iqtisodiy samaradorlikni oshiradi.[1]. Shuningdek, ekologik mahsulotlarga bo‘lgan talabning ortib borishi yangi bozorlarni ochishga imkon yaratadi. Xalqaro moliyaviy tashkilotlar va grant dasturlari esa kichik biznes uchun “yashil” loyihalarni moliyalashtirishning qo‘shimcha manbasi bo‘lib xizmat qiladi.

O‘zbekistonning umumiy iqtisodiy rejalashtirishiga barqaror amaliyotni kiritish borasida sezilarli yutuqlarga erishmoqda. Mamlakat 2016-yilda rejali iqtisodiyotdan bozor iqtisodiyotiga o‘tishni boshladi. Iqtisodiy transformatsiyasini yashil yondashuv bilan kuchaytirish zaruriyati yuzaga keldi, hukumat yanada barqaror iqtisodiy modelni ishlab chiqdi. Xususan, hokimiyat organlari tomonidan amalga oshirilishi lozim bo‘lgan muayyan islohotlar belgilab berilgan. 2030-yilgacha yashil iqtisodiyotga o‘tish va yashil o‘shishni ta‘minlash bo‘yicha strategiya ishlab chiqildi, barqaror rivojlanishga erishish uchun mavjud ekologik va iqtisodiy muammolarni hal qilishga qaratilgan chora-tadbirlarni o‘z ichiga oladi. [2].

Iqtisodiyot va moliya vazirligi hamda boshqa davlat idoralari bilan hamkorlikda Jahon bankining yaqinda tayyorlangan hisobotida mamlakatning yashil iqtisodiyotga o‘tishdagi muammolari va imkoniyatlari tahlil qilingan. [3]. Ekologik va boshqa xavflarni aniqlaydi, shuningdek, siyosatga o‘zgartirishlar va harakatlarni tavsiya qiladi. Ulardan ba‘zilari energiya samaradorligi bo‘yicha chora-tadbirlar dasturlari kabi bir vaqtning o‘zida iqtisodiyot va atrof-muhitga foyda keltiradi. [4]. Ushbu maqola hisobotning ba‘zi xulosalarini umumlashtiradi.

Mamlakatning resurs samaradorligi Yevropa Ittifoqi va boshqa yuqori o‘rta daromadli mamlakatlarnikidan ancha past. O‘zbekistonda suvdan foydalanish, ayniqsa, samarasiz, mamlakatning yalpi ichki mahsulot birligiga to‘g‘ri keladigan energiya sarfi Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasidagi o‘rtacha ko‘rsatkichdan qariyb uch baravar va qo‘shni Qozog‘istonnikidan ikki baravar yuqori. [5]. Yashil ambitsiyalarini qondirish uchun O‘zbekiston uchta vaqt oralig‘ida: qisqa, o‘rta va uzoq muddatli davrga bo‘lingan ushbu va boshqa muammolarni hal qilishi kerak.

Mamlakatning qishloq xo‘jaligiga yo‘naltirilgan iqtisodiyoti va aholi zich joylashgan hududlarda havoning bosqichma-bosqich yomonlashishini hisobga olgan holda, uning eng

dolzarb yashil ustuvorliklari havo sifatini yaxshilash, yer va suvdan barqaror foydalanish bo‘ladi. Bunga landshaftni tiklash, suvni samarali boshqarish va havo ifloslanishini kamaytirish choralari orqali erishish mumkin. [6]. Yerdan barqaror foydalanish O‘zbekistonda kengayishi kerak bo‘lgan muhim amaliyotdir. Iqlimga asoslangan qishloq xo‘jaligi amaliyotlari yerdan foydalanish barqarorligini yanada oshiradi.

Uzoq muddatda mamlakat qishloq xo‘jaligidan qimmatroq, yaxshi haq to‘lanadigan tarmoqlarga o‘tishni ta‘minlash yaxshi bo‘lardi. Buning uchun qishloq xo‘jaligi ishchi kuchining bir qismini, xususan, eng zaif ayollar va yoshlarning qayta malakasini oshirish kerak. Suv narxlarini belgilash va sug‘orish uchun investitsiyalar orqali suvdan foydalanish samaradorligini oshirish eng katta ustuvor vazifa bo‘lishi kerak, suvdan foydalanishning ma‘lum chegaralari ushbu yangi ustuvorliklarning bir qismidir.

O‘zbekistonda BMTTD o‘zining dasturiy faoliyatida farsayt yondashuvini tadbir qilish bo‘yicha innovatsion qadamlarni tashlashni boshladi, dastlabki tanlangan mavzu - yashil iqtisodiyotga o‘tish. Mazkur yondashuv muqobil kelajak istiqbollari tasavvur qilishga va strategik qarorlarni qabul qilishda ularni hisobga olishga asoslanadi. BMTTD qarorlar qabul qilish jarayoniga turli nuqtai nazarlarni kiritgan holda davlat idoralari, tadqiqot markazlari, NNT va xususiy sektorni jalb qilish orqali hamkorlikni rivojlantirishni maqsad qiladi.

BMT Taraqqiyot dasturining O‘zbekistondagi doimiy vakili Matilda Dimovska shunday dedi: “O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonida farsayt yondashuvini qo‘llash bo‘yicha ilk tadbirni muhim bosqich sifatida e‘lon qilishdan faxrlanamiz. Turli manfaatdor tomonlarni birlashtirgan muhitda o‘zgarishlar drayverlari, ssenariylar va potentsial oqibatlar shaklidagi mulohaza qilishga turtki beradigan natijalarni taqdim etdik. Maqsadimiz aniq nima ro‘y berishini bashorat qilish emas, balki tanqidiy fikrlashni rag‘batlantirish, odatiy taxminlarni shubha ostiga qo‘yish va noaniqliklar sharoitida barqaror kelajakni bunyod etishga qaratilgan qarorlarga ta’sir qiluvchi kuchlarni aniqlashdir” deb ta’kidlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ministry of Energy of the Republic of Uzbekistan. (2023). National Strategy on Renewable Energy 2030. [https:// minenergy.uz](https://minenergy.uz)
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.10.2019-yil 4-oktabrdagi PQ-4477-son “2019 - 2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” qarori.
3. World Bank. (2025). Uzbekistan to Enhance Energy Production through Hydropower with World Bank Support. [https:// www.worldbank.org](https://www.worldbank.org)
4. State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics. (2024). Small Business and Private Entrepreneurship in Uzbekistan 2023. <https://stat.uz>
5. OECD. (2023). Insights on the Business Climate in Uzbekistan. OECD Publishing. <https://www.oecd.org>
6. International Energy Agency (IEA). (2023). Uzbekistan Energy Profile. <https://www.iea.org/reports/uzbekistan-energyprofile>
6. Abdukarimov A. Barqaror rivojlanish va ekologik innovatsiyalar. –Toshkent: O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi, 2020